

© А. Д. Штирц

**ПАНЦИРНЫЕ КЛЕЩИ (ACARI: ORIBATIDA) ТЕХНОГЕННО
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМ ДОНБАССА***ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»**283050, г. Донецк, ул. Щорса, 46; e-mail: eco-1999@mail.ru*

Штирц А. Д. Панцирные клещи (Acari: Oribatida) техногенно трансформированных экосистем Донбасса. – Обобщены результаты многолетних исследований экологической структуры сообществ панцирных клещей техногенных экосистем Донбасса. На основании оценки параметров видового богатства, средней плотности населения, индексов экологического разнообразия, структуры доминирования и соотношения жизненных форм по интегральному показателю дана оценка состояния окружающей среды.

Ключевые слова: панцирные клещи, орибатиды, экологическая структура сообществ, техногенные экосистемы.

Введение

Исследования почвообитающих беспозвоночных техногенно трансформированных экосистем Донбасса проводятся на кафедре зоологии и экологии Донецкого национального университета с 1984 г. Значительный вклад в их изучение внес д.б.н. Н. Н. Ярошенко, обобщающей работой которого по данному вопросу можно считать монографию «Почвенные зооценозы промышленных экосистем Донбасса» [18]. В ней подведены итоги многолетних исследований почвенных зооценозов Донбасса, проведенных на промышленных отвалах, шахтных терриконах, свалках металлургических заводов, городских очистных сооружениях, рекультивированных шламонакопителях содового производства. Приведен видовой состав панцирных клещей, индексы доминирования, изучена сезонная динамика численности и биотопическое распределение орибатид в промышленных экосистемах региона. Помимо панцирных клещей обобщены результаты исследования по другим почвенным беспозвоночным: тироглифоидным и гамазовым клещам, коллемболам и др. обитателям почвы.

Материал и методы исследования

С 2004 г. нами были продолжены исследования видового состава и экологической структуры сообществ панцирных клещей техногенных экосистем Донбасса.

По данному направлению исследовались: элювиальные, транзитные и аккумулятивные позиции техногенных катен – отвалов угольных шахт «Ливенка» № 4 (им. Горького), № 29, № 31, «Панфиловская» № 1, «Трудовская», им. Шверника № 11-2, им. Калинина № 5-6 и № 7–8, «Заперевальная», «Центрально-Заводская» № 1 г. Донецка; «Советская», № 6-14, «Ганзовка» № 2 г. Макеевки; № 3-3-бис г. Димитрова; № 12 и № 30 г. Шахтерска; промышленные площадки угольных шахт «Холодная балка», «Северная», «Ясиновская глубокая», «Калиновская восточная» и «Шахта им. Ленина» г. Макеевки, шахты им. Засядько г. Донецка; промплощадки и буферная зона предприятий по добыче каменной соли и гипса: «Артемсоль» (г. Соледар), «Лафарж гипс» (г. Артемовск); промплощадка и буферная зона «Артемовского завода по обработке цветных металлов»; отвалы месторождения огнеупорных глин «Часовоярский огнеупорный комбинат» (Артемовский р-н); промплощадка и шлакоотвал Донецкого металлургического завода; окрестности Енакиевского металлургического завода; шламоотстойники Макеевского металлургического завода; промплощадки Енакиевского и Авдеевского коксохимических заводов; промплощадка и буферная зона Харцызского трубного завода; отвалы вскрышных пород Новотроицкого доломитного комбината; промплощадка предприятия химической промышленности по производству минеральных удобрений – концерн «Стирол» (г. Горловка) и его буферная зона.

Кроме этого, исследовались шахтные отвалы и участки рекультивации техногенных ландшафтов Западного Донбасса (г. Павлоград и г. Желтые Воды Днепропетровской области) [4, 15].

Сбор и обработка материала проводились по общепринятой методике Е. М. Булановой-Захваткиной [1] поэтапно: взятие проб объемом 250 см³, доставка в лабораторию акарологии, выгонка клещей с помощью термоэлектродов Тульгрена, фиксация, изготовление микропрепаратов с использованием жидкости Фора под бинокляром, определение видового состава под микроскопом, математическая обработка и анализ материала. Для оценки экологического разнообразия исследуемых сообществ панцирных клещей применялся информационно-статистический индекс Шеннона, рассчитанный с использованием натурального логарифма [5]. Для анализа структуры доминирования сообществ применялись градации доминирования по шкале Г. Энгельманна [19] для микроартропод. Анализ распределения жизненных форм проведен в соответствии с работами Д. А. Криволицкого [3, 6]. Оценка состояния окружающей среды по интегральному показателю структуры сообществ панцирных клещей проведена по предложенной нами ранее методике [7, 10]. Все расчеты проведены в MS Excel.

Результаты и обсуждение

В результате проведенной работы был установлен видовой состав панцирных клещей исследуемых техногенных экосистем и проанализирована экологическая структура сообществ (видовое богатство, средняя плотность населения, индексы экологического разнообразия, структура доминирования, соотношение жизненных форм).

В целом для исследуемых техногенно трансформированных экосистем характерны достаточно низкие показатели видового богатства, средней плотности населения и индексов экологического разнообразия, явные нарушения в структуре доминирования и соотношении жизненных форм панцирных клещей, по сравнению с эталонными участками заповедных степей Донбасса [8].

Характерной особенностью техногенных катен является то, что, в отличие от природных, значительное влияние на структуру сообществ орибатид оказывает не только позиция катены (вершина, склон или подножие отвалов), но и характер растительности (общее проективное покрытие растительности, наличие листового опада на рекультивированных терриконах, а также наличие растительной подстилки при самозаращении). Важной характеристикой при этом является плотность и характер субстрата, а также уровень его увлажненности. Основные экологические характеристики сообществ панцирных клещей варьируют и по сезонам года. В целом для исследуемых техногенных катен характерны довольно низкие показатели видового богатства и средней плотности населения орибатид, которые обусловлены экстремальными гидротермическими условиями (особенно низкой влажностью породы и ее высокой плотностью), низким проективным покрытием растительности и большим смывом с вершины отвалов (особенно там, где рекультивация не была успешной, и вершина и часть склонов остаются «голыми»). Основу комплексов орибатид таких нарушенных экосистем составляют экологически пластичные эврибионтные виды, относимые к вторично неспециализированным формам (например, *Tectocepheus velatus* Michael, 1880, и ряд других видов этого адаптивного типа), наиболее приспособленные к экстремальным эдафическим условиям техногенных экосистем [9].

Для более успешной фитооптимизации породных отвалов необходимы сведения о ходе сукцессионного почвообразовательного процесса, происходящего в техногенном субстрате. Косвенно об этом можно судить по экологической структуре сообществ почвообитающих панцирных клещей. Кроме увеличения основных количественных показателей видового богатства и средней плотности населения, на рекультивированных терриконах изменяется структура доминирования орибатид, снижается степень доминирования эудоминантов и

доминантов, увеличивается количество и доля рецедентных и субрецедентных видов, повышается разнообразие жизненных форм.

Для исследуемых отвалов угольных шахт отмечено, что экологическая структура населения орибатид на них достаточно уникальна и своеобразна, что свидетельствует о различиях в ходе восстановительного сукцессионного процесса. На каждом терриконе складываются свои особые орографические, эдафические, микроклиматические условия, оригинальный характер растительности, что откладывает отпечаток на экологической структуре сообществ заселяющих террикон микроартропод. Проведенные технические и биологические рекультивационные мероприятия на терриконах в значительной степени способствуют ускорению хода восстановительной сукцессии, которая в противном случае протекала бы гораздо медленнее за счет более длительных процессов самовосстановления растительного покрова и формирования зооценоза. Это в свою очередь, способствует снижению негативного воздействия отвалов угольных шахт на окружающую среду, в том числе и для человека [12].

Отмечено, что фауна орибатид промплощадок угольных шахт в целом достаточно бедна, представлена немногочисленными видами с низкой численностью, что обусловлено загрязненностью и небольшим проективным покрытием растительности исследуемых биотопов. Показатели видового богатства, средней плотности населения и индексы экологического разнообразия большинства исследуемых промплощадок низкие. Анализ структуры доминирования свидетельствует о серьезных нарушениях всех исследуемых сообществ орибатид. В спектре адаптивных типов преобладают вторично неспециализированные формы [13, 14].

Анализ экологической структуры населения орибатид территории промплощадки Енакиевского коксохимического завода (ЕКХЗ) в весенний период показал типичный пример техногенно трансформированной экосистемы, характеризующейся крайне низкими синэкологическими показателями: средней плотности, видового богатства, индексов экологического разнообразия, нарушением структуры доминирования (полностью отсутствуют субдоминанты и редкие виды) и соотношения жизненных форм (обнаружены представители только двух жизненных форм из шести). Следует отметить также крайне высокую степень агрегированности сообществ панцирных клещей исследуемого участка. При этом численность орибатид в весенний период на контрольном степном участке превышает данный показатель на ЕКХЗ в 26 раз, а видовое богатство – в 4 раза. В осенний период на промплощадке ЕКХЗ панцирные клещи в пробах вообще не были обнаружены [2].

Экологическая структура населения панцирных клещей промплощадки «Артёмовского завода по обработке цветных металлов» также является нарушенной, типичной для техногенных территорий, характеризуется низкими показателями средней плотности населения, видового богатства, индексов экологического разнообразия, трансформацией структуры доминирования и характера распределения жизненных форм по сравнению с контрольным степным участком [17].

В результате проведенных исследований установлено, что экологическая структура сообществ панцирных клещей территории промплощадки и буферной зоны ГП «Артемсоль» является нарушенной и характеризуется крайне низкими показателями видового богатства, средней плотности населения, индексов экологического разнообразия, а также нарушением структуры доминирования и характера распределения адаптивных типов орибатид, особенно на промплощадке предприятия, где единичные особи орибатид были обнаружены в весенний и осенний периоды года, в летний же период клещи в пробах полностью отсутствовали [16].

В последние годы панцирные клещи активно используются для биоиндикации различных форм антропогенной нагрузки на экосистемы. Одним из направлений современных исследований орибатид является биоиндикация антропогенной трансформации экосистем с помощью основных экологических показателей сообществ [11].

В рамках научно-исследовательской работы, проводимой на биологическом факультете ДонНУ в 2010–2013 гг., по разработке системы нормированных параметров биоиндикаторов

для екологічного моніторингу стану оточуючої середовища, було проведено вивчення панцирних кліщів техногенно трансформованих екосистем Донбасу та розроблено критерії оцінки основних екологічних показників спільнот орібатид за 5-бальною шкалою. Представлено схему оцінки екологічного стану оточуючої середовища за інтегральним показником спільнот панцирних кліщів: від 0 до 5 балів – *критичний стан екосистеми* (V рівень), 6–10 балів – *значущий рівень відхилень від норми* (IV), 11–15 балів – *середній рівень відхилень від норми* (III), 16–20 балів – *незначущі відхилення від норми* (II), 21–25 балів – *умовно нормальний стан* (I рівень) [7, 10].

В результаті аналізу інтегрального показника екологічної структури спільнот панцирних кліщів досліджуваних техногенних територій Донбасу встановлено, що в основному для порушених екосистем характерні III та IV рівні екологічного стану оточуючої середовища. *Критичний стан екосистем* (V рівень) було відмічено на кількох ділянках (наприклад, незелені вершини деяких терриконів, промшлях підприємства з видобутку каменної солі «Артемсоль», промшлях Енакієвського коксохімічного заводу).

Висновки

Основні показники екологічної структури спільнот панцирних кліщів техногенно трансформованих екосистем Донбасу ще дуже далекі від еталонних, а структура населення орібатид дуже несбалансована. Досліджувані спільноти представляють собою специфічні комплекси, слабо нагадуючі природні, для повного відновлення яких потрібно пройти ще багато часу.

Представлений спосіб біоіндикації з використанням інтегрального показника екологічної структури спільнот панцирних кліщів дозволяє проводити оцінку стану екосистем, що знаходяться під впливом різноманітних форм техногенного навантаження.

Список літератури

1. Буланова-Захваткина Е. М. Панцирні кліщі – орібатиди. М. : Виш. шк., 1967. 254 с.
2. Колосова Ю. Е., Штирц А. Д. Екологічна структура спільнот панцирних кліщів техногенної та природної екосистем // Охорона оточуючої середовища та раціональне використання природних ресурсів : зб. докл. X Міжнарод. науч. конф. (Донецьк, 13–14 квітня 2016 р.). Ростов-на-Дону: Вид-во ЮФУ, 2016. С. 280–282.
3. Криволицкий Д. А. Морфо-екологічні типи панцирних кліщів (Acariformes, Oribatei) // Зоол. журн. 1965. Т. 44, № 8. С. 1176–1189.
4. Кульбачко Ю. Л., Штирц А. Д., Дідур О. О. Екологічна структура угруповань панцирних кліщів у насадженому клена гостролистого на ділянці рекультації шахти «Павлоградська» (Павлоград, Дніпропетровська обл.) // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького. 2014. № 1 (4). С. 113–131. <http://dx.doi.org/10.7905/bbmspu.v4i1.795>
5. Мэгарран Э. Екологічне різноманітність та його вимірювання : пер. з англ. М. : Мир, 1992. 184 с.
6. Панцирні кліщі : морфологія, розвиток, філогенія, екологія, методи, дослідження, характеристика модельного виду *Nothrus palustris* С. L. Koch, 1839 / Д. А. Криволицкий, Ф. Лебрен, М. Кунст та ін. / Під ред. Д. А. Криволицкого. М. : Наука, 1995. 224 с.
7. Спосіб біоіндикації якості середовища з використанням панцирних кліщів: патент 82151 України № u201300321 / Беспалова С. В., Горещкий О. С., Штирц А. Д.; заявл. 09.01.2013; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14. 6 с.

8. *Штирц А. Д., Ярошенко Н. Н.* Структура и динамика населения панцирных клещей заповедных степей юго-востока Украины. Донецк : Норд, 2003. 269 с.
9. *Штирц А. Д.* Влияние различных форм антропогенной нагрузки на структуру сообществ панцирных клещей (Acariiformes, Oribatei) // Биоразнообразие и роль животных в экосистемах : матер. V Междунар. науч. конф. (Днепропетровск, 12–16 октября 2009 г.). Днепропетровск : Лира, 2009. С. 184–186.
10. *Штирц А. Д.* Оценка влияния антропогенной нагрузки на экосистемы с использованием интегрального показателя сообществ панцирных клещей // Acta Biologica Sibirica. 2015. № 1 (1–2). С. 51–66. <http://dx.doi.org/10.14258/abs.v1i1-2.782>
11. *Штирц А. Д.* Оценка состояния окружающей среды с помощью интегрального показателя сообществ орибатид // Матер. XVIII Всеросс. совещ. по почвенной зоологии (Москва, 22–26 октября 2018 г.). М. : Товарищество научных изданий КМК, 2018. С. 227–228.
12. *Штирц А. Д., Винник Ю. А.* Панцирные клещи как биоиндикаторы состояния окружающей среды на рекультивированных терриконах шахт г. Донецка // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2020. № 1–2. С. 65–72.
13. *Штирц А. Д., Кашук Н. Ю.* Экологическая структура населения панцирных клещей (Acari : Oribatida) промышленных площадок шахт г. Макеевки // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2016. № 3–4. С. 71–78.
14. *Штирц А. Д., Кашук Н. Ю.* Особенности экологической структуры сообществ орибатид (Acari : Oribatida) шахтных промплощадок г. Макеевки // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2018. № 1–2. С. 71–83.
15. *Штирц А. Д., Кульбачко Ю. Л., Нікітенко А. В., Дідур О. О.* Екологічна структура угруповань панцирних кліщів (Acariiformes, Oribatei) ділянок рекультивації м. Жовті Води Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Біологія. Медицина. 2010. Вип. 1, т. 2. С. 101–110.
16. *Штирц А. Д., Ярошенко М. С.* Панцирные клещи как биоиндикаторы степени влияния производственной деятельности ГП «Артемсоль» (г. Соледар) на окружающую среду // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2012. № 1 (12). С. 179–185.
17. *Штирц А. Д., Ярошенко М. С.* Экологическая структура населения панцирных клещей техногенного и природного ландшафтов как индикатор состояния экосистем // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого. 2013. № 3 (3). С. 259–273. [http://dx.doi.org/10.7905/bbmspu.v0i3\(6\).544](http://dx.doi.org/10.7905/bbmspu.v0i3(6).544)
18. *Ярошенко Н. Н.* Почвенные зооценозы промышленных экосистем Донбасса. Донецк : ДонГУ, 1996. 294 с.
19. *Engelmann H.-D.* Zur Dominanzklassifizierung von Bodenarthropoden // Pedobiologia. 1978. Bd. 18, Hf. 5/6. S. 378–380.

Shtirts A. D. Oribatid mites (Acari: Oribatida) of technogenically transformed ecosystems of Donbass. – The results of long-term studies of the ecological structure of oribatid mites communities of technogenic ecosystems of Donbass are summarized. Based on the assessment of the parameters of species richness, the average population density, indices of ecological diversity, the structure of dominance and the ratio of life forms according to the integral indicator, an assessment of the environment state is given.

Key words: oribatid mites, ecological structure of communities, technogenic ecosystems.